

Ava Cient

Instituto Tecnológico de Chetumal

Formación Integral, Científica, Tecnológica y Humanista

2019

Año 1 Núm. 1 Vol. I

ENERO-JUNIO

ISSN: EN TRÁMITE

Órgano Informativo de Difusión Científica, Tecnológica, Académica e Innovación

Difusión vía red de cómputo

latindex

LatinREV
Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales

Actualidad
Iberoamericana

BASE
Bielefeld Academic Search Engine

EBSCOhost

LivRe
Revistas de Livre acesso

SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tabla de contenido

- 1. Inteligencia competitiva de empresas de servicios turísticos en Chetumal, Quintana Roo.** Mauricio Ambrosio Castro Bastarrachea. Finy Enith Aguilar Rivero. **01**
- 2. Mares: Avances y perspectivas del pargo *Lutjanus griseus* y pulpo *Octopus insularis*.** Rigoberto Rosas Luis. Claudia González Salvatierra. Carmen Amelia Villegas-Sánchez. José Héctor Lara Arenas. **13**
- 3. Claves de éxito en las microempresas: Estudio realizado colonia Solidaridad, Chetumal, México.** Naiby Iran Pech Che, Lizbeth Daniela Pinto Cau, Robert Beltrán López, Eustacio Díaz Rodríguez. **21**
- 4. Interdisciplinariedad en el sistema de enseñanza modular por objetos de transformación.** Patricia Carmina Inzunza-Mejía. **35**
- 5. Administración de servicios municipales: ¿Concesión o contrato? Caso Parquímetros de Guadalajara.** Adrián Salvador Rivera Lima. Lizette Rivera Lima. **53**
- 6. El vacío de las competencias interculturales en la educación superior mexicana.** Sabrina Nigra. **63**
- 7. Intención de emprendimiento en estudiantes del ITChetumal, conforme a sus competencias adquiridas.** Jesús Efraín Pat Chi. Aremy del Pilar Basto Cabrera. **75**
- 8. Anomalía climática medieval y la pequeña edad de hielo en Quintana Roo.** Alicia Carrillo-Bastos. Gerald Islebe. Chloe Brynie Ulanie Rosas. Carmen Amelia Villegas-Sánchez. **95**
- 9. Diagnóstico de responsabilidad social empresarial en hoteles de Quintana Roo.** Rogelio Yáñez Espadas. María del Socorro Terrazas Cervera. Cecilia Loria Tzab. Luz María González Barragán. **107**
- 10. Impuesto sobre nóminas: Efectos recaudatorios de los cambios legislativos, periodo 2013-2017.** Lizette Rivera Lima. Corina Santana Duarte. Alejandro Lizárraga Valconce. **115**
- 11. Caracterización de la sobrevivencia de la microempresa en Quintana Roo, México.** Juana Edith Navarrete Marneou. Edgar Alfonso Sansores Guerrero. **127**

Guía de autores.

El contenido de los artículos es estrictamente original, de carácter inédito, es importante y claro, a su vez, es pertinente para el área de interés de AvaCient. Los artículos pasan por un arbitraje doble ciego.

Directorio

Tecnológico Nacional de México
Director General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Instituto Tecnológico de Chetumal
Director
Ing. Mario Vicente González Robles
Subdirectora Académica
M.T.I. María de los Ángeles Navarrete Marneou
Subdirector de Planeación y Vinculación
Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio
Subdirector de Servicios Administrativos
Ing. Rafael Olvera Rodríguez

Consejo Editorial

Subdirector de Planeación y Vinculación (TecNM/ITChetumal)
Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio
Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión
(TecNM/ITChetumal)
Mtro. José Pedro Villalobos Puga
Jefe del Centro de Información (TecNM/ITChetumal)
Lic. Esteban Magaña Pérez
Jefa de la División de Estudios Profesionales
(TecNM/ITChetumal)
Lic. Raquel Ivet Saavedra Vargas
Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación
(TecNM/ITChetumal)
Dra. Alicia Carrillo Basto
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
(TecNM/ITChetumal)
Ing. Abelardo Villar Mex
Editor (TecNM/ITChetumal)
Dr. Robert Beltrán López

AVACIENT, Año 1, Núm.1, Vol. I, ENERO-JUNIO 2019, es una revista semestral, publicada y editada por el Tecnológico Nacional de México dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Tecnológico de Chetumal, Arcos de Belén Núm 79, piso 3, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, Tel. 5536011000 Ext. 65064, d_vinculacion05@tecnm.mx, Editor Dr. Robert Beltrán López. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2019-010816295900-203, ISSN: En trámite, ambos son otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Responsable de la última actualización de este número Dr. Robert Beltrán López, Editor, Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes Núm. 330 esquina Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, C.P. 77013, Chetumal, Quintana Roo, Tel. 0198322330 y 0198321019. Fecha de término 28 de junio de 2019.

Objetivo de la revista, es proporcionar a los investigadores, docentes, alumnos y público interesado, un medio para publicar los resultados de investigaciones científicas, educativas, tecnológicas y documentales, afines a la arquitectura, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería en química y biología, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en ciencias de la tierra, a las ciencias económico-administrativas, docencia y a las ciencias naturales.

Las publicaciones de los artículos son sometidas a revisión por un comité de arbitraje, el proceso de evaluación del artículo guardará estrictamente el anonimato, utilizando el sistema doble ciego y el contenido es responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

El contenido de los artículos es estrictamente original, de carácter inédito, es importante y claro, a su vez, es pertinente para el área de interés de la revista.

AVACIENT provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e impide la obsolescencia del conocimiento. Sin embargo, cada autor podrá efectuar el archivo de sus trabajos por iniciativa propia a través de repositorios institucionales, colectivos o temáticos. La revista apoya las iniciativas de acceso abierto.

Queda autorizada la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, a condición de que se cite la fuente completa y se incorpore un enlace <http://www.itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista>

La indización esta a cargo de: LATINDEX, con folio 14107, EBSCO Host, Revistas de Livre Acesso, LatinREV, Actualidad Iberoamericana, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Se reconoce los créditos de la fotografía utilizada para la portada Juan Rene Sosa Gutiérrez y la contraportada Salvador Poot Villanueva. Diseño de portadas por Luis Castillo. Cel. 9831363671. Corrección y estilo por Yennifer Lizama, Claudia Flores.

Comité Editorial Científico

Árbitros participando en este ejemplar.

Proveniente de diferentes Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, Perú.

Instituto Tecnológico de Chetumal (México)

Dr. Julio César Cruz Argüello
Mtra. Claudia Beatriz Rodríguez Poot
Dr. Luis Felipe Jiménez Torrez
Dr. Salvador Felipe Espinet Vázquez
Dr. Leopoldo Querubin Cutz Pool
Dra. Alicia Carrillo Bastos
Mtra. María Josefina Aguilar Leo
Dr. Eustacio Díaz Rodríguez
Mtra. Luz María González Barragán
Dr. Robert Beltrán López
Mtra. Blandy Berenice Pamplona Solís
Dr. Ricardo Enrique Vega Azamar
Dra. Herlinda del Socorro Silva Poot

Universidad de Quintana Roo (México)

Dr. Edgar Alfonso Sansores Guerrero
Dra. Juana Edith Navarrete Marneou
Dra. Luz Margarita González López
Dra. Yunitzilim Rodríguez Peraza

Universidad Politécnica de Bacalar (México)

Mtra. María Antonia de los Ángeles Díaz Martín

Universidad Autónoma de Sinaloa (México)

Dra. Ana María López Carmona

Universidad Autónoma de Aguascalientes (México)

Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (México)

Dra. Valeria Betzabé Cuevas Albarrán

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (México)

Dra. Esmeralda Aguilar Pérez

Universidad de Piura (Perú)

Dr. Luis Gerardo Gómez Jacinto

Instituto Tecnológico de Comitán (México)

Dr. Francisco Gabriel Yáñez Domínguez

Universidad Autónoma de Yucatán (México)

Dra. Elizabeth del Rosario Vázquez Borges

Instituto Tecnológico de Iguala (México)

Mtro. Sergio Ricardo Zagal Barrera

Instituto Politécnico Nacional (México)

Dra. Erika Cassio Madrazo

Universidad Autónoma de Tlaxcala (México)

Dra. María Mercedes Rodríguez Palma

Universidad del Mar (México)

Dr. Eduardo Jiménez Hidalgo

Instituto Tecnológico de Boca del Río (México)

Dra. Itzel Galaviz Villa

Universidad de Guadalajara (México)

Dr. Rogelio Rivera Fernández
Dr. Francisco Javier Moscoso Sánchez
Dra. Adriana Hernández García

Universidad del Valle de Atemajac (México)

Dr. Evelio Gerónimo Bautista

Ecosur (México)

Dra. Carla Beatriz Zamora Lomeli

Conacyt (México)

Dra. Mayra Polett Gurrola
Dra. Danna Lizeth Trejo Arroyo

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (México)

Mtra. Karla Margarita Castilla Acosta

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo (México)

Mtra. Susana Reyes Vázquez

Universidad ESAN (Perú)

Dr. Edmundo R. Lizarzaburu Bolaños

Universidad del Caribe (México)

Dr. Miguel Ángel Olivares Urbina

Revista Científica Multidisciplinaria

<http://www.itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista>

Declaratoria de ética de publicación y buenas prácticas

AvaCient previene el plagio y las prácticas de publicaciones depredadoras. Para ello, presenta la declaratoria de ética editorial que se fundamenta en los principios establecidas por el *Committee on Publication Ethics (COPE)*:

Responsabilidades del Comité Editorial

- La descripción de los procesos de revisión por pares es definido y dado a conocer por el Comité Editorial con el fin de que los autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación. El Comité Editorial está siempre dispuesto a justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación.

Responsabilidades del Editor

- El editor se responsabiliza por todo lo publicado en la revista, esforzándose por satisfacer las necesidades de los lectores y autores; por mejorar constantemente la revista; por asegurar la calidad del material que publica; por impulsar los estándares académicos y científicos.
- La decisión del editor de aceptar o rechazar un texto para su publicación estará basada únicamente en la importancia del artículo, la originalidad, la claridad y la pertinencia que éste represente para la revista.
- El editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a los revisores la identidad de los autores. Tampoco podrá revelar la identidad de los revisores en ningún momento.
- El editor asume la responsabilidad de informar debidamente al autor la fase del proceso editorial en que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del dictamen.
- El editor evalúa los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los autores.

Responsabilidades de los autores

- Los autores deben garantizar que sus manuscritos son producto de su trabajo original y que los datos han sido obtenidos de manera ética. Además, deben garantizar que sus trabajos no han sido previamente publicados o que no están siendo considerados en otra publicación. Se considerará un trabajo como previamente publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
 1. Cuando el texto completo haya sido publicado.
 2. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto enviado a la Revista y no existan cambios sustanciales en las aportaciones del mismo.
 3. Cuando el trabajo sometido a la Revista esté contenido en memorias publicadas in extenso.
 4. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en cualquier idioma.
- Para la publicación de sus trabajos, los autores deben seguir estrictamente la guía para autores definida en la Revista.
- Los autores de los artículos deben presentar una descripción precisa de la investigación realizada, así como una discusión objetiva de su importancia. Un documento debe contener suficiente detalle y referencias para permitir a otros utilizar el trabajo. Declaraciones fraudulentas o deliberadamente inexactas constituyen un comportamiento poco ético y son inaceptables.
- Los autores deben garantizar que han escrito en su totalidad las obras originales, y si los autores han utilizado el trabajo y/o palabras de otro(s) tiene(n) que ser debidamente citado(s). El plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética editorial y es inaceptable. En consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y no considerado para su publicación.
- Un autor no debería, en general, publicar artículos que describen esencialmente la misma investigación en más de una revista o publicación primaria. La presentación del mismo manuscrito a más de una revista constituye un comportamiento poco ético y la publicación es inaceptable.
- Se deben de reconocer las fuentes adecuadamente. Los autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del trabajo presentado.
- La autoría debe limitarse a aquellos que han hecho una contribución significativa a la concepción, diseño, ejecución o interpretación del estudio. Todos aquellos que han hecho contribuciones significativas deben aparecer como co-autores. El o los autores principales deben asegurar que todos los co-autores se incluyen en el artículo, y que todos han visto y aprobado la versión final del documento y han acordado su presentación para su publicación desde el principio del proceso.
- Todos los autores deben revelar en su manuscrito cualquier conflicto financiero o de otro tipo que pudiera influir en los resultados o interpretación de su manuscrito. Todas las fuentes de apoyo financiero para el proyecto deben ser revelados.

Responsabilidades de los revisores

- Los revisores se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los autores y señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los artículos. Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los manuscritos que evalúan.
- Para la revisión de los trabajos, los revisores deben contar con las normas para realizar esta tarea. Dichas normas deben ser proporcionadas por la Revista y son las que deben de considerar para la evaluación.
- Todo revisor seleccionado debe notificar en el tiempo establecido al editor de la Revista si está calificado para llevar a cabo la revisión del trabajo o si no está en la posibilidad de hacerlo.
- Cualquier manuscrito recibido para su revisión debe ser tratado como documento confidencial. No se debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del editor.
- Los revisores se deben conducir de manera objetiva. Toda crítica personal al autor es inapropiada. Los revisores deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos.

Ante este panorama, AvaCient tiene la intención de adherirse a estándares éticos. Con el propósito de orientar a los autores, revisores y editores en el desempeño de sus funciones.

INTENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DEL ITCHETUMAL, CONFORME A SUS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Jesús Efraín Pat Chi¹, Aremy del Pilar Basto Cabrera²

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Recibido: 20/02/2019 Aceptado: 29/04/2019 Publicado: 28/06/2019

Resumen.- Esta investigación fue no experimental, transversal y descriptiva, dando una valoración a la intención de emprendimiento desde el punto de vista de la deseabilidad de las percepciones de los estudiantes; se detalló las variables de dicha intención y se confrontaron con estudios previos. Como objetivo se trabajó el identificar los principales factores que impulsan y/u obstaculizan el factor de intención de emprendimiento en la matrícula estudiantil de los programas académicos del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITChetumal), de acuerdo con las competencias adquiridas en las mismas, para poder desenvolverse en el campo laboral. Teniendo como principal problemática la intención de emprendimiento en los diversos panoramas que se presentan; la muestra estuvo integrada por 80 estudiantes de una población matricula de 2,275 inscrita a partir del tercer semestre en el semestre agosto diciembre 2018. El propósito del instrumento fue explorar dicha intención, en un cuestionario de 54 reactivos divididos en dos apartados en un enfoque mixto, el primero cualitativo para conocer las cualidades, aspectos generales de los estudiantes y la parte cuantitativa donde se visualiza el estudio en 4 apartados: la intención de emprendimiento desde la percepción de los factores de impulso y de impedimento para realizar esta actividad, la influencia de las normas sociales, las capacidades y destrezas de los individuos y el grado de conocimiento de las redes de apoyo. Para la hipótesis se planteó: los estudiantes del ITChetumal, considerando las competencias adquiridas dentro de su plan de estudios electo, han tenido motivaciones y/u obstáculos, dentro de su intención de emprendimiento, respecto a las oportunidades que se pueden dar en su entorno local, social y laboral. Para su comprobación se correlacionaron las variables para poder aceptar o rechazar esta premisa.

Palabras clave: Intención de emprendimiento, Obstáculos de emprendimiento, Estudiante, Jóvenes, Competencias.

INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP IN ITCHETUMAL, STUDENTS, ACCORDING TO THEIR ACQUIRED COMPETENCES

Abstract.- This investigation was not experimental, transversal and descriptive, giving an assessment to the intention of entrepreneurship from the point of view of the desirability of the perceptions of the students; The variables of this intention were detailed and compared with previous studies. The objective was to identify the main factors that drive and / or hinder the entrepreneurial intention factor in the student enrollment of the academic programs of the Technological Institute of Chetumal (ITChetumal), according to the competences acquired in them, in order to be able to develop in the labor field. Having as main problematic the intention of entrepreneurship in the diverse panoramas that appear; the sample consisted of 80 students from a registered population of 2,275 enrolled as of the third semester in the semester August December 2018. The purpose of the instrument was to explore this intention, in a questionnaire of 54 items divided into two sections in a mixed approach, the first qualitative to know the qualities, general aspects of the students and the quantitative part where the study is visualized in 4 sections: the intention of entrepreneurship from the perception of the factors of impulse and of impediment to carry out this activity, the influence of the social norms, the capacities and skills of individuals and the degree of knowledge of support networks. For the hypothesis was raised: the students of ITChetumal, considering the competences acquired within their elected curriculum, have had motivations and obstacles, within their intention of entrepreneurship, regarding the opportunities that can occur in their local environment, social and labor. For its verification, the variables were correlated in order to accept or reject this premise.

Keywords: Intention to entrepreneurship, barriers of entrepreneurship, students, youth, Skills.

Introducción

Por qué nace el emprendimiento o porque existen emprendedores son cuestionamientos que muchas veces se realizan, pero para comprender esta situación es importante hablar sobre lo que es el empleo, lo que se espera y cómo se relaciona con la intención de emprendimiento. La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave de

¹ Jesús Efraín Pat Chi, jesus.pate96@gmail.com. Estudiante del Tecnológico Nacional del México/ Instituto Tecnológico de Chetumal.

² Lic. Aremy del Pilar Basto Cabrera, Profesor de Asignatura, Tecnológico Nacional del México/ Instituto Tecnológico de Chetumal. CVU TNM IT18A468, areacademico@gmail.com. (**Autor corresponsal**).

México, la carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza, cabe señalar que buena parte de los nuevos empleos formales (los inscritos al seguro social) son de carácter eventual, uno de los principales problemas al que se enfrentan los países es el desempleo y la desocupación (Ruíz Napoles & Ordaz Díaz, 2011), que tienen orígenes económicos, como la evolución del Producto Interno Bruto, de factores productivos y comerciales, las recesiones de socios comerciales también influyen en que este indicador tenga un crecimiento (Zamorano García & Chávez Gúzman, 2008). En México, las tasas de desocupación han disminuido levemente, pasando de 4% a 3.5% del 2016 al 2017 (GEM, 2018)., pero los resultados de este informe también indican que las tasas de participación disminuyeron, es decir, no hubo una disminución directa de la desocupación, sino una disminución en los índices de participación. Otro dato muestra que, del total de población desocupada, el 35% corresponde a jóvenes, pero no es un problema que afecte solo a un país, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, la tasa promedio de desocupación fue del 40%, (GEM, 2018). Aquellos que consideran que el tener un grado de estudio les va mejor en cuanto a ocupación pueden no estar tan acertados, debido a que, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cerca del 48% del total de personas desocupadas manifestó tener un grado de estudio comprendido entre la educación media y superior. En Entidades como Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y otras ocho, una de cada dos personas desocupadas tiene un grado académico de nivel medio superior o superior (De la Cruz Gallegos, 2018).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2018) muestra que personas con nivel licenciatura tienen una tasa de desocupación de 4.4%, 1.2% más que la tasa de desocupación general. Los datos antes mencionados ofrecen un panorama poco alentador tanto para jóvenes universitarios, técnicos y profesionistas, así como recién egresados de las universidades y es un problema que no sólo azota a México, sino que se ha extendido a casi todo un continente. La falta de empleo dio la necesidad de buscar alternativas de otra forma de encontrar solventación económica, aun no definiéndola como emprendimiento como ya se conoce en la actualidad. Como una alternativa para afrontar este problema se encuentra el emprendimiento, que ha sido considerada una actividad importante para el crecimiento económico de las regiones donde se practica dado los beneficios que origina, sin embargo, para que pueda producirse es sustancial que existan los agentes impulsores de dicha actividad, aquellos que apliquen sus conocimientos y habilidades para hacerla realidad, son necesarios generadores de actividad empresarial, de empleos, distribución de la riqueza y conlleven al crecimiento económico (Callejón & Segarra, 1999); (Audretsch & Keilbach, 2004) y (Quezada, 2015). Compartiendo la misma idea (Lupiañez Carrillo, Priede Bergamini, López, & Navarro, 2014) que es convertir su conocimiento en valor económico.

México se ubica en el puesto 35 en oportunidades percibidas de emprendimiento, descendiendo 5 lugares en relación con el año 2015, pasando de 44.7% a 36.4%, y disminuyendo 17.2 puntos porcentuales obtenidos en el 2013, lo que habla de una constante caída en las percepciones de oportunidades por parte de la población comprendida entre 18 a 64 años (Hernández Ruiz, González Tamayo, & Herrera Avilés, 2016). De igual manera las intenciones percibidas se ubicaron con un porcentaje del 13.2% y un porcentaje de 50.1% de capacidad percibida para emprender un negocio. Los datos muestran que a pesar de ser baja la intención, los encuestados confían en su capacidad para crear una empresa. Se encontró en los universitarios mexicanos que su intención de emprender asciende al 65% y el 54% tiene la convicción de poseer las habilidades y los conocimientos para hacerlo. (Guerrero, Urbano, Ramos Ruiz, Neira, & Fernández Laviada, 2016). Para (Hernández Ruiz, González Tamayo, & Herrera Avilés, 2016) el caso de las edades en la intención de emprendimiento, los datos más representativos se ubican de la siguiente manera: de 18 a 24 años, un 13.9%, de 25 a 34 años, un 14% y de edades comprendidas entre 35 a 44 años, un 18.6%, que hacen un total de 46.5%, es decir, que la población de 18 a 44 años muestra la mayor intención de emprendimiento.

Otros datos relevantes (Saiz, González-Pernía, González, Guerrero, & Urbano, 2017/2018) es la percepción que se tiene en algunos puntos: en el caso de la mayor educación empresarial recibida después de la escuela México ocupa el puesto 6 de 54, es decir, que las experiencias laborales juegan un factor clave en la educación empresarial de la población en el país, , contrastado con ello, se considera que la educación empresarial recibida en la escuela es baja, dado que fue la peor calificación que obtuvo, ubicándose en el puesto 41 de 54, con 4.27 puntos. Otro resultado muy bajo fue que las cargas del mercado interior y la regulación de entrada son consideradas como un gran impedimento para emprender. Resultados regulares se obtuvieron en las normas culturales y sociales y la percepción del financiamiento empresarial, puestos 27 y 28, respectivamente, en el ranking de 54 países objeto de estudio. De acuerdo con algunos estudios realizados, existen varios impedimentos para el emprendimiento, uno de ellos es el miedo al fracaso, en el 2015 los que mayor miedo al fracaso tenían eran aquellos pertenecientes a la clase media con un 39.6%, la clase alta un 37.8 % y la baja un 33.3%, esto de un total de 36.4% que dijo tener miedo al fracaso a la hora de emprender. También es preocupante el incremento de este sentimiento al paso de los años, pues de 2012 al 2015 la tasa aumentó en 10 puntos (Hernández Ruiz, González Tamayo, & Herrera Avilés, 2016) . En un estudio con

universitarios, 29.8% de los encuestados manifestaron sentir temor a fracasar, según (Guerrero , Urbano, Ramos Ruiz, Neira, & Fernández Laviada, 2016), cifras muy similares entre un estudio y otro, pero es importante mencionar que el primer estudio considera un rango de edad más amplio.

De los cuatro aspectos a medir cuantitativamente del estudio realizado, se planteó los siguientes aspectos para conocer la intención emprendedora en el ITChetumal:

1. Intención emprendedora: Un rasgo que sin duda determina la conducta es la motivación (Gasse & Tremblay, 2009), ya que le otorgan el impulso a un individuo para realizar las acciones, dentro de las principales motivaciones que influyen en la conducta para desarrollar una intención emprendedora están la independencia y la autonomía, mismas que han sido identificados por (Stoner & Fry, 1982). Coincidente con los resultados obtenidos por (Sastre, 2013), quien encontró que la independencia económica es el principal motivo de los emprendedores potenciales y los consolidados, mismos que concuerdan con lo mencionado por (Bygrave & Zacharakis, 2011). (Urbano , 2006), Encontró que las recompensas económicas son una de las principales razones que incitan al emprendimiento en Catalunya. Ganar dinero y tener una satisfacción personal también son motivos, de acuerdo con (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2009). Estudiantes de la universidad de ICESI, en Cali, mencionan que la realización personal es un factor que los motiva a emprender (Varela Villegas, Martínez Romero, & Peña Guevara, 2011). Al mismo tiempo los empresarios tienen como característica principal la necesidad de logro y la satisfacción personal, lo que deja ver la coincidencia de estas características de la intención de emprender, de los estudiantes, con los que ya lo han hecho y hoy son empresarios (Gasse & D'Amours, Profession: Entrepreneur, 2000). Por otra parte, se encuentra el deseo de los jóvenes por iniciar su propia empresa y este sentimiento puede tener una influencia en su actitud y su intención para emprender, en el caso de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede en Medellín, se ha encontrado que los inscritos en carreras como ingeniería industrial o administrativas son más propensos a crear una empresa en relación con las otras carreras que se ofrecen (Valencia Arias, Cadavid, Ríos Echeverrú, & Awad, 2012).

(Guerrero , Urbano, Ramos Ruiz, Neira, & Fernández Laviada, 2016), han encontrado resultados similares con universitarios españoles, dado que alrededor del 56.1% de los encuestados ha mencionado que tiene el deseo de crear una empresa. De igual manera las carreras relacionadas con las ciencias sociales, humanidades e ingenierías son las que cuentan mayor intención emprendedora frente a carreras como ciencias de la salud y experimentales. El rango de edad que mostró más deseo para emprender oscila entre los 25-34 años, equivalente al 20.7%.

Con universitarios colombianos muestra cifras más elevadas, ya que el deseo por crear su empresa obtuvo un porcentaje del 94.3%, además de que un número muy elevado ha indicado que planea iniciar su empresa en el corto plazo (Varela Villegas, Martínez Romero, & Peña Guevara, 2011). Estudiantes franceses también han manifestado esa deseabilidad de emprender, además de considerar la viabilidad en la intención de emprendimiento (Audet, 2002), coincidiendo con lo que sostiene (Krueger N. , 1993) sobre el deseo y la viabilidad como variables en la intención del emprendimiento. Como último elemento que puede actuar en la conducta de una persona con relación a su intención de emprender son las barreras u obstáculos a los que se puede enfrentar, o bien, las que percibe. (Sastre, 2013), encontró que en los emprendedores consolidados, es decir, que llevan algunos años ejerciendo la carrera de empresario, también tienen el mismo problema: la falta de recursos financieros, mientras que el 49.10% de los estudiantes del ICSESI mencionaron que la principal barrera que tienen para emprender es la falta de recursos financieros, así mismo mencionaron que si tuvieran la oportunidad y los recursos, emprenderían (Varela Villegas, Martínez Romero, & Peña Guevara, 2011).

Los estudiantes de la universidad de Cantabria ven como principal freno el riesgo económico y la falta de capital inicial, de acuerdo con los resultados obtenidos por (Hernández Laviada , Rueda SamPedro, & Herrero Crespo, 2011), mismo que concuerdan por lo encontrado en estudiantes españoles por (Guerrero , Urbano, Ramos Ruiz, Neira, & Fernández Laviada, 2016), quienes respondieron que la falta de recursos es la mayor barrera que enfrentan. De igual manera, en una escala de uno a siete, obtuvieron una media de 5.39 como respuesta a que, si tuvieran la oportunidad y los recursos, iniciarían su empresa. Resultados que coinciden con lo obtenido en estudiantes de la Universidad de Murcia, al tener una actitud positiva de iniciar su empresa si contaran con la oportunidad y los recursos (Aragón Sánchez & Bauxauli Soler, 2014).

2. Normas sociales en el emprendimiento: (Liñán & Chen, Testing the entrepreneurial intention model on a two-country simple, 2006) mencionan a estas normas como la percepción de las personas que un individuo tiene como referencia sobre la decisión de ser un empresario, (Boliva Cruz, Lemes Hernández, & Medina Brito, 2014), han definido a las normas como la presión que tiene un sujeto de la opinión de su entorno más cercano sobre el hecho de convertirse en

emprendedor. (Rodríguez & Prieto Pinto, 2009), lo definen como el grado de aprobación o desaprobación que se percibe en el entorno de una persona sobre la decisión de crear o no una empresa. Se han encontrado que universitarios españoles consideran que los amigos (5.74) y la familia cercana aprobarían la decisión de emprender, además de que tienen mayor valoración de la opinión de la familia y de los amigos que de cualquier otro grupo, estos mismo entrevistados han respondido que tiene como figura de referencia al padre o la madre en un 48.1% y más del 65% tiene algún familiar emprendedor. (Guerrero, Urbano, Ramos Ruiz, Neira, & Fernández Laviada, 2016). Universitarios de Cantabria consideran la influencia de la familia, los amigos y los compañeros es lo que mayor influencia tiene en él, en referencia a la imagen de la sociedad que tiene sobre el emprendedor, es decir, que la familia, amigos y compañeros como parte de la sociedad, su opinión es la que mayor influencia tiene sobre la persona y la decisión de crear su empresa. En los universitarios de Murcia también consideran la opinión familiar y su aprobación para establecer un negocio como la más importante por encima de los amigos y los colegas (Aragón Sánchez & Bauxauli Soler, 2014). Estudiantes de media superior y superior de la Ciudad de México afirmaron que consideran importante la aprobación de los colegas, de la familia y de los amigos, con puntajes de 5.98, 5.95 y 5.92, respectivamente (Camarena & Saavedra, 2018). Universitarios de Guayaquil consideran como principales influencias para emprender, la aprobación de la familia, en un 53%, de los amigos, en un 31% y de los compañeros de trabajo, en un 16%. Además de que la variable más representativa en las normas sociales fue que la familia más cercana aprobaría la decisión de emprender si se enfoca en el desarrollo de nuevo producto, coincidiendo con las restricciones de los grupos sociales hacia el desarrollo de nuevo productos y la elaboración del plan del negocio de la idea propuesta (Acosta Veliz, Villacís Aveiga, & Jiménez, 2017).

3. Valoración de la actividad: Para los estudiantes de licenciatura en España el trabajo de empresario es el mejor valorado, obteniendo un 50.8% de las respuestas a este cuestionamiento, mientras que los estudiantes de maestría lo consideran en un 33.3%, sin embargo, no es el trabajo que mejor valoran, pues manifiestan que prefieren trabajar como empleados de una gran empresa, por lo que se puede observar que entre los estudiantes de licenciatura y de maestría, los primeros valoran más el trabajo de empresario que los segundos, por ende están más dispuestos a ejercerlo como opción de carrera (Ubierna Gómez, 2015). De acuerdo a (Azanza Martínez de Luco & Campos Granados, 2014) en los universitarios de Deusto, se encontraron que las normas subjetivas si determinan la intención de emprendimiento. Los autores (Finisterra do Paço, Matos Ferreira, Raposo, Gouveia Rodrigues, & Dinis, 2011) dicen que las normas sociales influyen en la persona para emprender, después de hacer estudios con estudiantes de secundaria. En contraste con ello, en un estudio de intención emprendedora en España y Taiwán, dice que las normas subjetivas no tienen influencia directamente en la intención, pero sí en la atracción personal y en la autoeficacia percibida (Liñán & Chen, Testing the entrepreneurial intention model on a two-country sample, 2006). Mismos resultados encontraron (Liñán, Nabi, & Krueger, British and Spanish Entrepreneurial Intentions: A Comparative Study, 2013) en dicho estudio comparativo entre España y Reino Unido, se halló que la valoración social y la cercana tienen influencia en las normas.

Resultados similares (Rueda Sampedro, Fernández-Laviada, & Herrero Crespo, 2013) obtuvieron en la aplicación de la Teoría de la Acción Razonada, donde obtuvieron que las normas subjetivas no afectan directamente en las intenciones de emprendimiento, pero si lo hacen en la actitud hacia esta actividad y también influyen positivamente en la percepción de ventajas. (Medina Brito, Bolívar Cruz, & Lemes Hernández, 2014); tampoco pudo comprobar la relación directa entre estos factores, corroborando los encontrado por (Krueger, Reilly, & Casrud, 2000) .

Por lo tanto, no es posible establecer si hay una relación directa entre las normas subjetivas y la intención de crear una empresa, en cambio sí se puede afirmar que los resultados y las relaciones entre ambas son variables de acuerdo con las regiones o tipos de culturas donde es aplicado el cuestionario, ya que algunos pueden afirmar una cosa en una cultura determinada, y otros pueden sostener lo contrario con entrevistas en otro país, región o ciudad.

El informe nacional del GEM (2016) muestra que las personas con un nivel de ingreso bajo ven al emprendimiento como una opción deseable con un 56.6%, los de ingreso medio con un 50.3% y del alto con un 50.5%. El estatus que gozan los emprendedores es considerado alto por poblaciones que tienen entre los 25 a los 54 años, pues los tres grupos que componen ese rango lo aceptan con más del 50%. Individuos con nivel educativo de primaria, media superior y superior, en más del 50%, consideran que los emprendedores gozan de respeto y admiración, mientras que los de nivel secundaria lo creen en un 47%. El reporte regional muestra que sólo el 38.5% considera que iniciar un negocio es una buena opción de carrera y en el que las personas con nivel de ingresos bajo consideran que es una buena opción, en un 31%, por encima del nivel medio y alto (Hernández Ruiz, González Tamayo, & Herrera Avilés, 2016). El 50.4% fue la respuesta negativa cuando se cuestionó si los emprendedores gozan de respeto y admiración comparado con un 42.7% que dijeron si, y en las entidades que es mejor valorada esta opción de carrera, de acuerdo con el reporte

regional, son Veracruz con un 18.7% y Chiapas con 14.2%. También (Camarena & Saavedra, 2018) constataron que los estudiantes de la Ciudad de México de educación media y superior consideran muy importante la opinión del entorno social en la actividad emprendedora, y también perciben más ventajas que desventajas para ejercerlo como carrera. Quintana Roo se ubica en un nivel medio con 8.8%. y las personas entre 25 y 44 son las que más creen en que gozan de respeto y admiración, según (Hernández Ruiz, González Tamayo, & Herrera Avilés, 2016). Según el mismo informe, los de nivel económico alto son los que perciben mayores oportunidades y las edades que más lo hacen se encuentran en el rango de 25-34 años y de 35-44 con un 45% y un 48.8%, respectivamente. (Aragón Sánchez & Bauxauli Soler, 2014), también encontraron que los estudiantes con mayor nivel económico perciben mayor control de comportamiento percibido y mayor intención de emprender. Sin embargo también existen estudios en los que jóvenes han manifestado no contar con las capacidades ni habilidades para emprender una empresa, (Ubierna Gómez, 2015) encontró que tanto los estudiantes de grado y de maestría en Turismo no sienten tener las capacidades de crear un negocio, ya que lo de grado obtuvieron apenas un 3.01 y los de maestría un 3.30 en una escala de 1 al 7 y esto se ve reflejado por la poca formación recibida en emprendimiento, el cual puede ser un factor y será analizado posteriormente. Estos resultados ayudan a entender la baja intención de emprendimiento en ese estudio.

4. Percepción de habilidades y capacidades para la actividad de emprender: Para (Portela, García Conde, Zuasti Retamar, & Lado, 2012) señalan que las capacidades y habilidades son sumamente importantes para poder detectar oportunidades y necesidades que conduzcan a obtener una idea de negocio que funja como satisfactor de estas. Señala (Ajzen, 2001) que cuando un estudiante percibe que cuenta con las habilidades, capacidades y requisitos tendrá más clara de idea de llevar a cabo el emprendimiento. Algunos estudios han revelado que los estudiantes universitarios que sienten poseer las capacidades para establecer una empresa son los que mayor intención de emprendimiento reflejan. El manifiesto de deseo por emprender se ve limitado a los conocimientos que poseen y los pone en duda sobre las probabilidades de éxito que puedan alcanzar, las cuales no llegaron a la media.

(Izquierdo & Buelens, 2008), obtuvieron que la educación empresarial se relaciona de manera positiva con la autoeficacia percibida., mientras que Valencia lo comprobó obteniendo que la teoría y práctica ayuda a disminuir el miedo al fracaso y a aumentar el deseo de emprender (Valencia Arias, Cadavid, Ríos Echeverri, & Awad, 2012). La experiencia laboral y empresaria también ha sido comprobada como partícipe de disminuir la percepción al riesgo y aumentar la intención emprendedora (Gasse & Tremblay, L'impact des antécédents sur les perceptions, attitudes et intentions des étudiants collégiaux et universitaires à l'égard de l'entrepreneuriat, 2009). (Aragón Sánchez & Bauxauli Soler, 2014) Descubrieron con estudiantes españoles que aquellos que tienen experiencia como asalariados tienen mayor predisposición a emprender, declarando que se le haría más fácil.

En México también se encontraron resultados similares en cuanto al nivel educativo, porque entre mayor nivel de estudios, más percepción de oportunidades que manifiesta tener. Lo mismo sucede con la percepción de capacidad, ya que los de educación superior declararon de manera positiva a este cuestionamiento en un 63.4% mientras que los de educación media superior alcanzaron el 50.4%. Estos resultados coinciden con lo manifestado en que la educación tiene influencia en la intención emprendedora (Hernández Laviada, Rueda SamPedro, & Herreró Crespo, 2011). (Peterman & Kennedy, 2003), indican que recibir una formación específica emprendedora o educación empresarial ayuda a aumentar los deseos y la convicción de los estudiantes por iniciar un negocio.

Para el caso de México, de acuerdo con la percepción de capacidades disminuyó considerablemente del año 2014 al 2015, ya que pasó de 53.5% al 45.8% y las edades que mayor capacidad mostraron fueron entre 35-44 años con 52.4% y 45-54 años con aproximadamente el 49.2%, es decir, que no son los jóvenes quienes reflejan tener las capacidades para crear un negocio. En la percepción de oportunidades tampoco son significativos los resultados, ya que solo el 48% de los hombres y el 41% de las mujeres respondió de manera positiva, ni la mitad de los encuestados en cada género (Saiz, González-Pernía, González, Guerrero, & Urbano, 2017/2018).

De esta forma y de acuerdo con los estudios analizados, se puede identificar que la confianza en las habilidades que posee una persona y la relación que existe en la intención de emprender es positiva, ya que, al tener mayor confianza en los conocimientos y habilidades, mayor es la intención de ponerlos en práctica, así como no teniendo algún estudio de emprendimiento en el ITChetumal y aunado a la situación del desempleo y la desocupación que estamos viviendo en modo general, se detectó la problemática de emprendimiento y nació la investigación a realizada de conocer la intención en emprender en jóvenes estudiantes. Sin duda una temática que se ha ido dejando a un lado, por diversas causas, como falta de conocimiento en los diversos programas, el cómo iniciar un negocio, orientación sobre emprender y presentar las respuestas de esta alternativa de conocer la intención de emprendimiento.

Se trabajó con la población de estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal que oferta 10 programas académicos (carreras) siendo estas las: licenciaturas en Administración y en Biología, Contador Público, las ingenierías en Administración, en Gestión Empresarial, Eléctrica, Civil, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sistemas Computacionales y Arquitectura. Se contemplaron a todas las carreras debido a que el emprendimiento es una actividad que puede desarrollarse en cualquier ámbito educativo, sin importar el área de estudio y también para realizar comparaciones de los resultados entre carrera, todo ello con la finalidad de tener una visión de las percepciones de los estudiantes respecto al emprendimiento. Por lo cual la muestra que se tomo es aquellos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal inscritos en el periodo escolar agosto diciembre 2018, analizando a la figura de este agente de emprendimiento desde una perspectiva previa a la acción de emprender. Así como conocer la intención de emprendimiento que manifiestan los estudiantes universitarios, los factores que perciben ser de motivación y de obstáculo para esta ocupación, determinar el grado de afectación de las normas sociales en los estudiantes y describir la percepción de habilidades y capacidades de los estudiantes.

Definiendo como objetivo general que es el identificar los principales factores que impulsan y/u obstaculizan el factor de intención de emprendimiento en la matrícula estudiantil de los programas académicos del Instituto Tecnológico de Chetumal, de acuerdo a las competencias adquiridas en las mismas, para poder desenvolverse en el campo laboral de su entorno. Partiendo de 3 objetivos específicos:

1. Explorar el nivel de intención de emprendimiento en los jóvenes universitarios del ITChetumal.
2. Identificar los principales motivos de emprendimiento, así como los obstáculos que tienen los estudiantes para emprender.
3. Describir la percepción de los jóvenes estudiantes del ITChetumal de acuerdo a las normas sociales, habilidades, capacidades y/o competencias que tienen, conforme a la carrera que estudia.

Se planteó la siguiente hipótesis: los estudiantes del ITChetumal, considerando las competencias adquiridas dentro de su plan de estudios electo, han tenido motivaciones y/u obstáculos, dentro de su intención de emprendimiento, respecto a las oportunidades que se pueden dar en su entorno local, social y laboral.

Esto con el propósito de recomendar líneas de acción que contribuyan al aumento de la intención y de que esta pretensión sea llevada a la realidad en un futuro cercano, es decir, realizar un análisis crítico de lo que involucra la parte previa del emprendimiento en estudiantes universitarios no solo del Instituto Tecnológico de Chetumal, sino también en otras universidades, fundamentado en un pensamiento analítico para formular acciones que ayuden a convertir la intención en acción.

Materiales y métodos

La investigación presentada fue con un estudio no experimental, tomando en cuenta que la recolección de información se hizo en un periodo específico y tiempo particular en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chetumal, el mismo puede sufrir modificaciones en el futuro debido que es un tema de mucho interés y se puede ir profundizando; también fue descriptivo porque se especificó la situación del emprendimiento, desde un punto de vista de la intención y los factores que en ella puedan influir hasta el grado de conocimiento de las redes de apoyo que existe para esta actividad, es decir, por medio del análisis de las variables, se definió de manera clara y contundente la situación actual del tema mencionado en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Fue correlacional ya que mediante el análisis de las variables, se asociaron las relaciones existentes entre dos o más de ellas, y con ello obtener realizar descripciones que den luz y puedan servir para futuras investigaciones que a través de su interpretación puedan tener bases sólidas para hacer predicciones sobre posibles resultados a obtener. Los principales criterios de evaluación que se manejaron en la recolección y análisis de datos fueron la confiabilidad y la objetividad de la información obtenida, misma que fue comparada con estudios previos en diferentes lugares. La recopilación de la información documental de literatura antes presentada se realizó con base a artículos de divulgación científica, informes mundiales, continentales, nacionales y locales, tomando información de libros, artículos web y se usaron fichas bibliográficas.

Para la determinación de la muestra en este estudio se realizó tomando en cuenta los programas de las 10 carreras que oferta el ITChetumal, teniendo una población estudiantil inscrita a partir del tercer semestre en el periodo escolar agosto diciembre 2018 de 2,275 matriculados (Departamento de servicios escolares & Instituto Tecnológico de Chetumal, 2018), aplicándose la fórmula general de población siendo esta la siguiente;

Fórmula:
$$\frac{(a^2) * N * P * Q}{(e^2)(N-1) + a^2 * P * Q}$$

Dónde: (Z) coeficiente de confianza, considerando el error de estimación, que puede ser de:

	Valor	Precisión absoluta	
Z: 99%	2.58	0.01	1
Z: 95%	1.96	0.05	5
Z: 90%	1.64	0.1	10

El error puede ser desde 1 hasta 10, donde los valores incluidos en este rango pueden ser usados, el significado de las siglas son los siguientes: N: universo o población, P: probabilidad a favor, Q: probabilidad en contra, e: error de estimación, n: tamaño de la muestra (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Ejemplo de la media de la variable 1 del bloque de Intención de emprendimiento comparada con la carrera de Arquitectura: ¿iniciar una empresa y mantenerla sería fácil para mí? (1, 2, 3, 4, 5, 7, 7) / 8= 33/8=4.13; la media en este caso para dicha variable sería de 4.13, así sucesivamente por cada apartado evaluado.

El Instrumento de medición para la investigación, fue un cuestionario elaborado y por validado por Liñán, Nabi y Krueger (2013) y adaptado por Camarena y Saavedra (2018) con la primera parte para conocer el perfil del encuestado. Mismo que no solo toma en cuenta la actitud y la intención sobre el emprendimiento, sino que analiza el grado de conocimiento sobre el entorno empresarial de individuo y las normas culturales que pueden tener influencia en la actividad emprendedora (Liñán, Nabi, & Krueger, British and Spanish Entrepreneurial Intentions: A Comparative Study, 2013)

Dicho instrumento fue aplicado en dos semanas, comprendidas entre la última del mes de septiembre y la primera del mes de octubre, a estudiantes que se encontraban en la Institución pero que estuvieran realizando actividades fuera de su aula de acuerdo a su programa académico, invitándolos a participar como parte del objeto de estudio.

Esta medición empleada del cuestionario estuvo conformada de 54 reactivos, divididos en 2 grandes apartados; en el primer apartado se encuentra la parte cualitativa en donde se conocieron aspectos tales como: el semestre, la edad, actividades de sus padres de los estudiantes que estuvieron inscritos en el período escolar agosto diciembre 2018, porque se buscaba hacer análisis e interpretaciones de la realidad en la que está sumergido el estudiante.

Dando como resultado la aplicación de 80 encuestas, de las cuales 46 fueron hombres y 34 fueron mujeres, la edad de los estudiantes oscila entre los 18 y los 23 años o más. Los estudiantes con edades de 19, 20 y 22 años fueron los que mayor participación tuvieron en la aplicación del cuestionario y la mayor participación fue de estudiantes de quinto y de noveno semestre. El segundo apartado de los reactivos tuvo un enfoque cuantitativo del proceso probatorio de la intención de emprendimiento, dividido en 4 bloques de la siguiente manera: 1. intención de emprendimiento, 2. influencia de las normas sociales, 3. percepción de habilidades y destrezas, y 4. conocimiento de las redes de apoyo al emprendimiento, para el mismo se utilizó una escala de Likert del 1 al 7, donde 1 significaba totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Los resultados de este apartado se plantearon a través del programa IBM® SPSS® Statistics, en su versión 19; la interpretación se realizó con el apoyo de los informes descriptivos y correlacionales que brinda el mismo, como lo son: frecuencias, medias, desviaciones típicas y tablas de radar, así como las comparaciones de los resultados con estudios previos estrechamente relacionados al tema. Tal como lo indica (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) que para la realización de análisis de datos debe ser mediante un método estadístico, medido por porcentajes, tablas de frecuencias y desviación típica. A continuación, en el cuadro 1 se muestra los cuatros bloques segmentados mencionado en este párrafo:

Cuadro 1.

Variables	Indicadores	Número de ítem en el cuestionario
1.Intención de emprendimiento	Facilidad para emprender	1,16
	El emprendimiento como carrera	2,12,17
	Opinión de las amistades	3
	Perseverancia para emprender	4
	Capacidad para emprender	5,20
	Motivación para emprender	6,13,14,15,18,19

	Control del proceso de emprendimiento	7
	Opinión de los familiares	8
	Decisión de emprender	9
	Opinión de los colegas	11
	Oportunidad para emprender	10
2.Valores de la sociedad sobre el emprendimiento	Valoración de la familia	21
	Cultura de emprendimiento	22
	Valoración del rol del emprendedor	23,25,26
	Valoración de los amigos	24
	Valoración de los colegas	27
	Valores de los colegas	28
3.Habilidades y destrezas para el emprendimiento	Reconocimiento de oportunidades	29
	Creatividad	30
	Resolución de problemas	31
	Liderazgo y comunicación	32
	Innovación	33
	Creación de redes	34
4.Redes de apoyo para el emprendimiento	Asociaciones privadas	35
	Organismos de asistencia pública	36
	Jóvenes emprendedores	37
	Créditos preferenciales	38
	Apoyo técnico	39
	Centros de negocios	40

Cuadro 1. Fuente: Saavedra y Camarena (2018); con base en Liñán y Chen (2006) y Liñán, Chen y Krueger (2013).

El procesamiento y análisis de los datos se hizo en el programa IBM® SPSS® Statistics, en su versión 19, la interpretación de los resultados se realizó con el apoyo de los informes descriptivos y correlacionales que brinda el programa y lo investigado en la revisión de la literatura. Los resultados fueron comparados con los resultados empíricos obtenidos de otras investigaciones que tienen similitud con esta, a manera de contrastarlos y realizar descripciones de lo encontrado en la muestra.

Resultados

En el estudio realizado de la intención de emprendimiento en estudiantes del Instituto Tecnológico e Chetumal se mencionó que se dividió el instrumento en dos apartados, en donde analizaremos primero la parte cualitativa del estudio que son las características de los estudiantes, en donde podemos observar que en la gráfica número 1 se muestra cuáles fueron los totales de estudiantes por semestre que se permitieron ser encuestados siendo estos de la siguiente manera: el 15% fue del tercer semestre, el 42% de quinto semestre, el 16% de séptimo semestre, el 25% de noveno semestre y solo el 1% de décimo semestre o mayor a este. En donde se puede observar que de forma general los estudiantes de quinto semestre ya tienen conocimientos de que es el emprendimiento, pero no significa que los semestres avanzados no tengan conocimiento del mismo, sino que ven el emprendimiento como asignaturas de apoyo, no como lo ven los del área económico administrativo. El Instituto Tecnológico de Chetumal a través del departamento de Gestión Tecnológica promueve año a año el concurso de innovación tecnológica y semestre a semestre se imparte un curso multidisciplinario denominado Talento emprendedor, que tiene como objetivo buscar emprendedores y este es dirigido a todas las áreas académicas. En la gráfica número 2, para el caso del género, el 58% fue masculino y el 43% femenino quienes dieron respuesta al instrumento aplicado.

Gráfica 1. Semestre que cursan

Gráfica 2. Género de los encuestados

En el gráfico número 3, se buscaba conocer la edad de los estudiantes inscritos, donde se aprecia que el 50% de los encuestados tiene entre 18 y 20 años, el 36% entre 21 y 22 y el resto es mayor a 23 años, esto es relativo al semestre en el que se encuentran estudiando. En el gráfico número 4 muestra se les cuestiono sobre sus aspectos personales en donde se observa que el 92% son solteros, 4% casados, 1% divorciados y el 3% vive en unión libre.

Gráfica 3. Edad de los encuestados

Gráfica 4. Estado civil de los encuestados

El 70% de los estudiantes encuestados no ha trabajado, el 19% lo ha hecho en puestos operativos, el 7% en mandos medios y es resto en puestos directivos, ver gráfico número 5. De aquellos que manifestaron haber trabajado, el 58% lo ha hecho en el sector privado y el 42% en el público, indicado en el gráfico número 6.

Gráfica 5. Puestos en los que ha trabajado

Gráfica 6. Sector en el que ha trabajado.

Ahora bien, pasando a la segunda parte del instrumento que se encuentra dividido en 4 apartados se presentará los cuestionamientos de cada apartado, así como las gráficas del resultado encontrado.

1. Intención de emprendimiento

Para determinar y describir la intención de emprendimiento de los estudiantes encuestados se calculó la media y la desviación típica de cada ítem que corresponde a este apartado, mostrados en la tabla 1.

Tabla 1. Intención de emprendimiento, realizada con el Programa SPSS® versión 19.

Ítems	Media	Desviación típica
1. Iniciar una empresa y mantenerla en buen rumbo sería fácil para mí	4.43	1.499
2. El emprendimiento como carrera me es por completo poco atractivo	3.35	1.780
3. Mis amigos aprobarían mi decisión de iniciar un negocio	5.14	1.927
4. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser un emprendedor	4.76	1.864
5. Yo creo que sería completamente incapaz de iniciar un negocio	2.63	2.065
6. Voy a poner todo mi esfuerzo para crear y dirigir mi propio negocio	5.29	1.904
7. Soy capaz de controlar el proceso de creación de un nuevo negocio	4.91	1.700
8. Mi familia inmediata aprobaría mi decisión de iniciar un negocio	5.45	2.080
9. Tengo serias dudas acerca de iniciar mi propio negocio	3.75	1.732
10. Si tuviera la oportunidad y los recursos me gustaría iniciar mi propio negocio	5.54	2.128
11. Mis colegas aprobarían mi decisión de iniciar un negocio	5.46	1.955
12. Entre varias opciones, prefiero ser cualquier cosa menos un emprendedor	2.84	2.015
13. Estoy decidido a crear una empresa en el futuro	5.54	1.764
14. Si tratara de iniciar un negocio, tendría una alta probabilidad de éxito	5.05	1.637
15. Ser empresario me daría una gran satisfacción	5.48	1.757
16. Sería muy difícil para mí desarrollar una idea de negocio	3.52	1.828
17. Mi meta profesional es ser un emprendedor	4.43	1.874
18. Para mí ser un emprendedor implica más ventajas que desventajas	5.08	1.914
19. Tengo una intención muy baja de iniciar una empresa	3.26	1.998
20. Conozco todos los detalles prácticos necesarios para iniciar un negocio	3.81	1.836

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las interrogantes de este apartado, consideran que iniciar una empresa y mantenerla sería fácil (4.43) y su meta profesional es ser un emprendedor (4.43), resultados que refuerzan la intención de emprendimiento de los estudiantes encuestados. Los resultados obtenidos por debajo de la media son el conocimiento de los detalles prácticos necesarios para iniciar un negocio (3.81), las dudas que tienen para crear un negocio (3.75) y la dificultad percibida para desarrollar una idea de negocio. Los ítems con las puntuaciones más bajas fueron los que tienen que ver con que el emprendimiento como carrera es poco atractivo (3.35), la baja intención de emprender (3.26), la preferencia de ser cualquier cosa menos emprendedora (2.84) y la incapacidad de crear un negocio (2.63). Estos últimos ítems han sido diseñados para ser valorados contrariamente, debido a que desaprueban el emprendimiento, y que si en ellos se obtiene un puntaje alto demuestra que es baja la intención de emprendimiento y cuando se obtiene puntajes bajos, sucede lo contrario, como en los resultados del presente estudio. Los estudiantes encuestados en todo momento comentaron que si pudieran emprender lo realizarían, pero que tienen una dificultad primordial que es la causa económica, debido que aún se encuentran estudiando y tienen en prioridad terminar una carrera, pero que están interesado en aprovechar la oportunidad de hacer algo diferente, sobre todo en la localidad. Y se puede observar en la gráfica número 7, donde muestra que hay mayor intención de emprender.

Gráfica 7. Elaboración propia

Sin embargo, a pesar de tener un considerable porcentaje de deseabilidad de emprendimiento, cerca del 50% de los estudiantes del Tecnológico de Chetumal aún no decide en cuanto tiempo lo realizará, el 22% dijo que pretende hacerlo en dos años y 17% en más de dos años y solamente el 11% pretende emprender en menos de un año.

2. Las normas sociales en la intención de emprendimiento

Las normas sociales o normas subjetivas son consideradas como la percepción que tienen las personas cercanas o de referencia sobre la valorización del emprendedor y de aprobar la decisión de convertirse en uno (Azjen, 2001; Liñán y Chen, 2006). Al igual que en el bloque anterior, se utilizó la media y la desviación típica para el análisis de la información. En la tabla 2 se muestra los resultados obtenidos de este apartado.

Tabla 2. Las normas sociales en el emprendimiento, realizada con el Programa SPSS® versión 19.

Ítems	Media	Desviación típica
21. Mi familia inmediata valora las actividades de emprendimiento sobre otras actividades y carreras	5.06	1.837
22. La cultura en mi país es muy favorable hacia las actividades de emprendimiento	4.05	1.558
23. El rol del emprendedor en la economía es generalmente poco valorado en mi país	4.37	1.767
24. Mis amigos valoran las actividades de emprendimiento sobre otras actividades y carreras	4.63	1.618
25. La mayoría de la gente en mi país considera inaceptable ser empresario	3.44	1.713
26. En mi país, se considera que la actividad de emprendimiento vale la pena, a pesar de los riesgos	4.41	1.659
27. Mis colegas valoran las actividades de emprendimiento sobre otras actividades y carreras	4.65	1.744
28. En mi país se cree comúnmente que los emprendedores toman ventajas sobre otros	4.20	1.657

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que el apartado de Normas sociales, sirvió para conocer la intención de emprendimiento, ésta estuvo encuestada en una escala de Likert de 1 al 7, donde el número 1 representa totalmente en desacuerdo y el número 7 totalmente de acuerdo, se obtienen rangos mejor calificados en promedio de un puntaje de 5 donde la familia valora los actos de emprendimiento de los estudiantes, que haciendo referencia a la intención de emprender para ellos es de importancia este aspecto, seguidamente de la opinión de sus colegas; resultados coincidente con lo encontrado en el estudio realizado con universitarios españoles por Fernández et al. (2011).

En aspectos medios de 4 a 5 están los parámetros de: la cultura en mi país es muy favorable hacia las actividades de emprendimiento, en mi país, se considera que la actividad de emprendimiento vale la pena, a pesar de los riesgos y en mi país se cree comúnmente que los emprendedores toman ventajas sobre otros, donde se interpreta que existe oportunidades de emprendimiento para inserción laboral de los estudiantes, representando para ellos un área de oportunidad en el marco del emprendimiento. Se puede observar en los resultados obtenidos, que estos se encuentran por encima de la media, los cuales son que el rol del emprendedor es poco valorado en la economía del país (4.38), la creencia de que los emprendedores toman ventajas sobre otros (4.20) y se percibe que la cultura del país poco favorable hacia las actividades de emprendimiento, obteniendo 4.05. El resultado más bajo de este bloque lo obtuvo el ítem de, la mayoría de la gente en mi país considera inaceptable ser empresario, con un valor de (3.44), pero cerca de la media de las preguntas presentadas por lo que se consideró que existe una moderada oportunidad de emprender a pesar de ese único puntaje bajo, todos los demás están por arriba de la media. Esto se visualiza en el gráfico 8, un estadístico de radar.

Gráfica 8. Elaboración propia.

3. Habilidades y destrezas para el emprendimiento

La evaluación de las habilidades y destrezas de los estudiantes es denominado control de comportamiento percibido, el cual es la percepción que tiene un individuo sobre realizar una acción, la complejidad que conlleva ejecutarla y él toma en cuenta sus habilidades, capacidades y posibilidades de llevarla a cabo (Ajzen, 2001). En la Tabla 3 se muestra los ítems que se evalúan y los resultados obtenidos de este bloque, representándose en la gráfica 9, en donde según los resultados, los estudiantes encuestados dentro del rubro de destrezas y habilidades se observó con una desviación típica estándar que tienen mayor habilidad para la creación de redes y hacer contactos profesionales dando un resultado del 1.528, pero que medianamente tienen habilidades de liderazgo y comunicación en los escenarios que se les presento con un puntaje de 1.426, pero que consideran que carecen de oportunidades de emprendimiento debido a la zona en donde se encuentran, por lo que esto los hace menos susceptibles de emprender.

Tabla 3. Análisis de la evaluación propia de destrezas y habilidades, realizada con el Programa SPSS® versión 19.

Ítems	Media	Desviación típica
29. Reconocimiento de oportunidades	4.98	1.321
30. Creatividad	5.13	1.462
31. Habilidad para resolver problemas	5.31	1.337
32. Habilidades de liderazgo y comunicación	5.12	1.426
33. Desarrollo de nuevos productos o servicios	4.70	1.316
34. Habilidad para crear redes y hacer contactos profesionales	4.76	1.528

Gráfica 9. Elaboración propia

4. Conocimiento de redes de apoyo al emprendimiento

La tabla 4 muestra los ítems de este apartado, así como los resultados obtenidos del último bloque del cuestionario, donde se hizo una evaluación del grado de conocimiento sobre instituciones que apoyan la actividad del emprendimiento, mismos que se plasman en la gráfica 10.

Tabla 4. Conocimiento de las redes de apoyo al emprendimiento, realizada con el Programa SPSS® versión 19.

Ítems	Media	Desviación típica
35. Asociaciones privadas (Ej. Cámaras de comercio, asociaciones empresariales, etc.).	3.80	1.694
36. Órganos de asistencia pública (Secretaría de economía, Nacional Financiera, Secretaría de desarrollo social, mujeres, etc.)	4.01	1.579
37. Entrenamiento específico para jóvenes emprendedores.	3.84	1.642
38. Créditos en términos especialmente favorables.	3.85	1.662
39. Apoyo técnico para negocios <i>start-ups</i> (de nueva creación).	3.64	1.708
40. Centros de negocios (incubadoras).	4.16	1.761

Gráfica 10. Elaboración propia.

Los estudiantes mostraron mayor conocimiento sobre centros de negocios como son incubadoras (4.16), órganos de asistencia pública (4.01), integrado por la Secretaría de Economía, Nacional financiera y otras instituciones de gobierno. En tercer lugar, se ubicaron el conocimiento de créditos en términos especialmente favorables (3.85). Los menos conocidos fueron el entrenamiento específico para jóvenes emprendedores, el conocimiento de asociaciones privadas como Cámaras de comercios y Asociaciones empresariales y, por último, el apoyo técnico para negocios *Start-ups*, con medias de 3.84, 3.80 y 3.64, respectivamente.

Para la comprobación de la hipótesis se realizó una prueba de correlación por medio de la tabla 5, la cual es de contingencia y se relaciona la variable de deseo de emprender contra la carrera que cursan, y visualizándose en el gráfico 11, resultando lo siguiente:

Tabla 5. Análisis de carrera vs. Deseo de emprender, realizada con el Programa SPSS® versión 19.

Carrera	Ha deseado emprender				Total
	Si		No		
Arquitectura	2	25%	6	75%	8
Licenciatura en administración	6	75%	2	25%	8
Ingeniería en administración	6	75%	2	25%	8
Licenciatura en Biología	6	75%	2	25%	8
Ingeniería civil	5	63%	3	38%	8
Contador Público	7	88%	1	13%	8
Ingeniería Eléctrica	6	75%	2	25%	8

Ingeniería en Gestión Empresarial	6	75%	2	25%	8
Ingeniería en Sistemas Computacionales	5	63%	3	38%	8
Ingeniería en Tecnologías de la información y comunicaciones	4	50%	4	50%	8
Total	53		27		80

Gráfico 11. Elaboración propia.

Con lo que se puede decir que el 66% de los encuestados tiene el deseo de emprender, las principales razones para hacerlo son por la necesidad económica, la auto realización y la oportunidad de tener su propio empleo y ser ellos sus jefes, pero ven como principal barrera la falta de financiamiento (67%) y también que la mayor parte tiene falta de conocimiento del proceso productivo para hacer estas actividades (11%), estos resultados coinciden con lo encontrado por Camarena y Saavedra (2018) en estudiantes de nivel medio y superior de la Ciudad de México, ya que manifestaron tener las mismas razones para emprender y barreras para iniciar un negocio. También coinciden con lo encontrado por Sastre (2013), quien halló que los emprendedores consolidados perciben la falta de recursos como principal barrera.

Discusión

Se cree que la figura del emprendedor en la economía del país es poco valorada, que los emprendedores toman ventajas sobre los demás y que la cultura del país es poco favorable para ejercer la actividad. La variable peor valorada es que la gente considera ser aceptable ser empresario, cuestionamiento formulado para ser evaluado de forma contraria, aprobando de esta forma el emprendimiento.

Aun así el emprendimiento actualmente en la última década ha empezado a impactar más de lo pensado, siendo una temática de gran importancia sobre todo para generación de nuevas ideas, buscando crear opciones de solventación económica, en donde actualmente no se desea depender de instancias gubernamentales para tener un empleo y es donde emprender llega a jugar un rol de importancia en la juventud actual para conseguir oportunidades laborales que sean sostenibles para ellos, así de proveerles un futuro sólido. También existen empresas, empresarios que están en busca de talento nuevo para brindar apoyo a sus ideas, con lo cual ya se van estableciendo parámetros de unificación de ideas para establecer la idea de emprendimiento. Debido a esto es que se realizan estudios del comportamiento de la intención de emprendimiento no solo a nivel internacional, sino como pudimos leer ya a nivel nacional y estatal, para una comprensión mayor de estos factores que se presentan, de ahí es donde surgió la investigación realizada, viendo una problemática de fracaso en emprendedores, así como por otro lado el intento de realizar emprendimiento para satisfacer una necesidad. Buscando en la investigación el conocer dicha intención de emprendimiento, así como los factores que llegan a obstaculizarlo, pero también buscando dar estrategias de fomento a estas ideas de emprender.

Dado la anterior en la investigación la hipótesis indicaba: los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal, considerando las competencias adquiridas dentro de sus planes de estudios de su carrera electa, han tenido oportunidades u obstáculos en su intención de emprendimiento en algún momento de su trayecto estudiantil, respecto a las oportunidades que se pueden dar en su entorno local, social y laboral. La cual ha sido comprobada en donde se

argumenta que la intención de emprender está dividida en 11 apartados, que brinda la oportunidad de conocer la opinión de los encuestados en donde se solventa de manera cuantitativa, en donde tenemos el resultados de medias y desviaciones típicas estándar de los encuestados, pero cada uno de estos apartados está constituido por otros bloques de cuestionamientos que afianzan el valor del estudio como se vio en la tabla 1, que da el resultado final en medias de la intención de emprendimiento de la población estudiada.

En la intención de emprendimiento se encontró como variable mejor evaluada que si los estudiantes tuvieran la oportunidad y los recursos les gustaría emprender, también porcentualmente se observa que el 66% de los estudiantes demostró esta intención de emprender, que el principal impulsor es la necesidad económica, seguido de la autorrealización y la oportunidad de tener su negocio y ser sus propios jefes; coincidiendo con lo hallado por Fernández et al. 2011, Sastre 2013, Guerrero et al. 2016 y Camarena y Saavedra 2018; el 50% de los universitarios aún no decide en cuanto tiempo lo hará, el 22% pretende emprender en dos años, el 17% en más de dos años y solamente el 11% quiere realizarlo en un año.

Para dar una clara idea de la intención de emprender de los jóvenes universitarios, desde el programa académico que cursan, se puede ver en la gráfica 12, que existe una correlación de mayor impacto con una media de 55 en: la opinión de los colegas y familiares, seguido en un 52 de media de la opinión de las amistades que reflejaron que es de importancia para los jóvenes al emprender contar con el apoyo de sus personas allegadas, aunque no siempre debe de ser un factor determinante, de ahí se analizó la parte de la oportunidad de emprender con una media de 55, con 49 de media la motivación de emprender y el control del proceso del mismo, en un 48 de la media de la perseverancia a emprender, indicando que existe fuertemente la intención de emprendimiento, pero se obstaculiza y se observa claramente en el gráfico que el temor puede ser grande y se nota en la media de 33 con el apartado de la capacidad de emprender según los resultados y relacionándolo la facilidad de emprender con un 18 de media, indico que hay circunstancias limitantes donde su argumentación fue que no cuentan con todas las facilidades de acercamiento a los programas del mismo, así como la falta de difusión en la institución de estos tipos de programas que ayudan a emprender así como el desconocimiento de formas de realizar el emprendimiento.

Pero hay la evidencia de la intención de emprendimiento que se comprueba con los valores mencionados marcados en color azul en la gráfica 12, desde un punto de vista crítico los estudiantes han realizado en cierto momento actividades emprendedoras, novedosas, buscando que resulte de impacto en la sociedad.

Gráfica 12. Elaboración propia.

En cuanto al sentimiento de habilidades y destrezas poseídas se encontró que se sienten más habilidosos en la resolución de problemas y se consideran creativos, este último hallazgo coincidente con el GEM (2016); la variable más baja en media fue la de desarrollar nuevos productos y servicios, seguida de la de hacer redes y contactos profesionales. Para el conocimiento de las redes de apoyo, se descubrió que los universitarios conocen más las instituciones como las incubadoras, quizá porque en la institución se encuentra una, los órganos de asistencia pública. Las menos conocidas resultaron ser las Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales y el apoyo técnico a *Start Ups*.

Conclusiones

La investigación realizada ha demostrado que existe en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal la intención de emprender, de acuerdo a lo analizado en los resultados, se visualizó que la principal barrera para hacerlo es la falta de conocimientos previos sobre la temática de emprendimiento, así como el financiamiento, actualmente los jóvenes estudiantes muestran que son impulsados por la necesidad económica en la que se vive, crecimiento personal, estableciendo una relación de que los factores que los motiva pero que también los detiene.

La falta de conocimiento en detalles prácticos, las dudas de iniciar un negocio y la dificultad de desarrollar una idea de negocio corresponden a resultados sobre lo que se pueden tomar medidas, dado que estos ítems tuvieron resultados debajo de la media. Se comprueba la atracción del emprendimiento como carrera y de la alta intención de emprender. La investigación apoya las teorías de que las normas subjetivas si influyen directamente en la intención de emprender derivado de que los estudiantes consideran muy importante la aprobación de la familia, de los colegas y de los amigos para emprender, obteniendo las principales medias en dicho bloque.

Los resultados demuestran que es necesario planear y ejecutar estrategias para solucionar las dudas de los estudiantes respecto a sus ideas de negocio e integrar acciones para que el conocimiento de los detalles prácticos para iniciar una empresa aumente. Es indispensable hacer partícipes a las personas de referencia de los individuos en el proceso de enseñanza, para apoyar y valorar la actividad del emprendimiento.

Por ello es importante desarrollar estrategias para enriquecer el conocimiento en los estudiantes de instituciones que apoyan la actividad de lo cual se encontró que la institución ha implementado acertadamente sus métodos de enseñanza en la cuestión de las habilidades fundamentado en que los estudiantes manifestaron sentirse muy capaces para resolver problemas, ser creativos y reconocer oportunidades, sin embargo, es sustancial tomar medidas para aumentar la habilidad de crear redes y contactos profesionales, considerando a ésta como una habilidad necesaria tanto en la vida social como laboral.

Las relaciones que se establecieron fueron que 6 carreras obtuvieron 75% o más en su deseabilidad de emprender, dos estuvieron entre el 63% y 50% y una obtuvo solo el 25% de deseo de emprender, destacando que todas las carreras administrativas obtuvieron porcentajes igual y mayor al 75%, donde la carrera de Contador Público es la que demuestra el mayor deseo de emprender. De las carreras que no tienen relación con aspectos administrativos, la carrera de Ingeniería Eléctrica y la de Licenciatura en Biología demuestra un alto deseo de emprender, con 75%. Los porcentajes más bajos fueron de la ingeniería Civil, en Sistemas Computacionales, en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Arquitectura, con 63%, 50% y 25%, respectivamente.

El 66% de los estudiantes tiene el deseo de emprender, y de ellos, el 50% planea hacerlo en un plazo de un año hasta dos años o más. La principal razón para hacerlo es la necesidad económica y a su vez la principal barrera es la falta de financiamiento. Se establece la relación de la falta de recursos como motivador para ser emprendedor, pero igualmente la falta de financiamiento como impedimento para realizar esta actividad, comprobándolo en la alta respuesta de los universitarios en que, si tuvieran la oportunidad y los recursos, les gustaría iniciar su propio negocio.

Se comprueba la atracción del emprendimiento como carrera y de la alta intención de emprender. Los estudiantes tienen muy presente a la sociedad a la hora de intentar iniciar un negocio, debido a que las medias más altas fueron obtenidas de la valoración de la familia, los colegas y los amigos. Consideran que la actividad del emprendimiento merece la pena a pesar de los riesgos que conlleva realizarla, pero también perciben que se le da poco valor al rol del emprendedor en la economía del país.

No se piensa que los emprendedores tomen ventajas sobre otros, creen que la cultura del país es poco favorable para realizar actividades de emprendimiento, pero si consideran que la mayoría de la gente considera aceptable ser empresario.

Para la hipótesis se obtuvo que seis de diez carreras obtuvieron porcentajes por encima del 75% y dos igual al 63%, donde se encuentran todas las carreras del área económico administrativo, Biología y las ingenierías en Sistemas Computacionales y Civil, comprobando que los estudiantes del Instituto Tecnológico demuestran interés en el emprendimiento, se finaliza con una tabla comparativa de las 10 carreras y su intención de emprendimiento, siendo la gráfica 13.

Gráfica 13. Elaboración propia

Agradecimientos

Se le agradece al sistema Tecnológico Nacional de México, pero sobre todo al Instituto Tecnológico de Chetumal, quien fungió como parte principal de esta investigación, proporcionando las facilidades para llevar a cabo dicho estudio, en sus programas académicos que oferta, pudiendo analizar con ello el factor del emprendimiento que existe en esta casa mater, permitiéndose llegar al objetivo final.

De forma muy particular agradezco a mi residente y luego entonces al ya Lic. Jesús Efraín Pat Chi, egresado de la carrera de licenciatura en administración, por su dedicación, compromiso, esfuerzo, proactividad, para el desarrollo de su tesis y de ahí partir para la elaboración de este artículo, siempre brindándome la confianza en mis consejos.

Finalmente, un agradecimiento al lector (es) de esta investigación documental con la temática de intención de emprendimiento, esperando aportar información de interés para él.

Referencias bibliográficas

- Acosta Veliz, M., Villacís Aveiga, M., & Jiménez, C. (2017). Factores que conforman la intención emprendedora en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. *Dialnet, Volumen 3*(3), 116-146. doi:2477-8818
- Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. *Annual Review of Psychology*, 27-58. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.27
- Aragón Sánchez, A., & Bauxauli Soler, J. (Junio de 2014). Intención emprendedora de los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos en la Región de Murcia. *Editum*.

- Audet, J. (2002). A longitudinal study of entrepreneurial intentions of university students. Babson Kaufmann. *Entrepreneurship Research Conference*.
- Audretsch, D., & Keilbach, M. (Febrero de 2004). Entrepreneurship Capital and Economic performance. Regional Studies. *Centre for Economic Policy Research, Volumen 38*, 949-959. doi:10.1080/0034340042000280956
- Azanza Martínez de Luco, G., & Campos Granados, J. (2014). La intención emprendedora en estudiantes universitarios: El caso de la universidad de Deusto. *Boletín de Estudios Económicos, Volumen 69(211)*, 151-174.
- Boliva Cruz, A., Lemes Hernández, A., & Medina Brito, P. (2014). Un paso más en la investigación de la intención emprendedora del estudiante universitario: GUESSS. *Revista de Estudios Empresariales, 1*, 63-80.
- Bygrave, W., & Zacharakis, A. (2011). *Entrepreneurship*. (I. John Wiley & Sons, Ed.) United States Of America.
- Callejón, M., & Segarra, A. (1999). Business dynamics and efficiency in industries and regions: the case of Spain. *Small Business Economics(13)*, 253-271.
- Camarena, M., & Saavedra, M. (2018). La Intención de Emprendimiento En Estudiantes de Educación Media Superior y Superior en la Ciudad de México. *Ética e Integración Económica. Memorias del XXII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas*, 2332-2352.
- De la Cruz Gallegos, J. (12 de Febrero de 2018). Empleo y precario y mala educación. *Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC), Volumen 8(113)*, 1-8.
- Departamento de servicios escolares, & Instituto Tecnológico de Chetumal. (Agosto de 2018). Estadísticos de matriculados del semestre agosto diciembre 2018 del programa SIEE. Chetumal, Quintana Roo, México.
- Finisterra do Paço, A., Matos Ferreira, J., Raposo, M., Gouveia Rodrigues, R., & Dinis, A. (2011). Behaviours and entrepreneurial intention: empirical findings about secondary students. *Journal International Entrepreneurship, Volumen 9*, 20-38. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.1007/s10843-010-0071-9>
- Gasse, Y., & D'Amours, A. (2000). Profession: Entrepreneur. *Entrepreneur*.
- Gasse, Y., & Tremblay, M. (2009). L'impact des antécédents sur les perceptions, attitudes et intentions des étudiants collégiaux et universitaires à l'égard de l'entrepreneuriat. *Association Internationale de management Stratégique*, 1-33.
- GEM. (2016). *Global Entrepreneurship Monitor: Reporte Nacional 2015/2016 México*. Tecnológico de Monterrey.
- GEM. (2018). *Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018 Global Report*. GERA.
- Guerrero, M., Urbano, D., Ramos Ruiz, A., Neira, I., & Fernández Laviada, A. (2016). *Perfil emprendedor del estudiante universitario: España Informe 2015-2016*. (Primera ed.). (O. d. Universitario, Ed.) Madrid: Centro Internacional Santander Emprendimiento.
- Hernández Laviada, A., Rueda SamPedro, M., & Herrero Crespo, Á. (2011). Intención emprendedora de los estudiantes de la Facultad de CC. EE. Y Empresariales de Cantabria. XVI. *Congreso AECA: Nuevo Modelo Económico: Empresa, Mercados y Culturas*.
- Hernández Ruiz, K. E., González Tamayo, L. A., & Herrera Avilés, M. (2015-2016). Reporte Nacional. *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación: los enfoques cualitativos y cuantitativos de una investigación científica* (Sexta ed.). México: Mc-graw hill.
- INEGI. (15 de Agosto de 2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Cifras de Cuarto Trimestre de 2017. *Instituto Nacional de Estadística y Geografía(354)*, 1-17. Obtenido de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf
- Izquierdo, E., & Buelens, M. (2008). Competing Models of Entrepreneurial Intentions: The Influence of Entrepreneurial Self-Efficacy And Attitudes. *International Entrepreneurship Education and Training*.
- Krueger, N. (1993). The Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perceptions. *Entrepreneurship Theory and Practice, Volumen 18(1)*, 5-21. doi:10.1177/104225879301800101
- Krueger, N., Reilly, M., & Casrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions: The Influence of Entrepreneurial Self-efficacy and Attitudes. *Journal of Business Venturing, Volumen 15(5)*, 315-330.
- Liñán, F., & Chen, Y.-W. (2006). Testing the entrepreneurial intention model on a two-country sample. *Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales, Volumen 6*.
- Liñán, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2013). British and Spanish Entrepreneurial Intentions: A Comparative Study. *Revista de Economía Mundial(33)*, 73-103. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86626373004>
- Longenecker, J., Moore, C., Petty, W., & Palich, L. (2009). *Administración de Pequeñas Empresas y crecimientos de iniciativas de emprendimiento* (Vols. ISBN: 978-607-481-810-9). México: Cengage Learning Editores S.A de C.V.
- Lupiañez Carrillo, L., Priede Bergamini, T., López, C., & Navarro, C. (Febrero de 2014). El emprendimiento como motor para el crecimiento económico. *Revista ICE-Boletín económico(3048)*, 55-63. doi:<https://doi.org/10.32796/bice.2014.3048.5343>

- Medina Brito, P., Bolívar Cruz, A., & Lemes Hernández, A. (2014). Un paso más en la investigación de la intención emprendedora del estudiante universitario: GUESSS. *Revista de Estudios Empresariales. Segunda época*(2), 63-80.
- Portela, M., García Conde, C., Zuasti Retamar, M., & Lado, R. (2012). La actitud emprendedora y su influencia en la dinámica de creación empresarial. Análisis de la realidad española. Obtenido de <http://2012.economicsofeducation.com/user/pdfs sesiones/173.pdf>
- Quezada, J. (2015). Impacto del emprendimiento en el crecimiento económico. *Dirección Estratégica la revista de negocios del ITAM* (54). Obtenido de <http://direccionestrategica.itam.mx/ES/impacto-del-emprendimiento-en-el-crecimiento-economico/>
- Rodríguez, C., & Prieto Pinto, F. (2009). La sensibilidad al emprendimiento en los estudiantes universitarios: Estudio comparativo Colombia y Francia. *Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Volumen 19*, 73-89.
- Rueda Sampedro, I., Fernández-Laviada, A., & Herrero Crespo, Á. (2013). Aplicación de la teoría de la acción razonada al ámbito emprendedor en un contexto universitario. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*(26), 141-158.
- Ruiz Napoles, P., & Ordaz Díaz, J. L. (Agosto de 2011). Evolución reciente del empleo y desempleo en México. *Economía UNAM, Volumen 8*(Número 23), Pp. 91-105.
- Saiz, M., González-Pernía, J., González, N., Guerrero, M., & Urbano, D. (2017/2018). Informe Ejecutivo 2017-2018, Global Report. *Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018*. doi: BI - 1.201-2015
- Sastre, R. (Junio de 2013). La motivación emprendedora y los factores que contribuyen con el éxito del emprendimiento. *Ciencias administrativas revista digital, Volumen 1*(1), 1-10. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27361/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=
- Stoner, C., & Fry, F. (1982). The entrepreneurial decision: dissatisfaction or opportunity. *Journal of Small Business Management.*, Volumen 20(2), 39-43.
- Ubierna Gómez, F. (2015). La intención emprendedora y el estudiante universitario de turismo: un análisis comparativo de grado y máster. *International Journal of Scientific Management and Tourism, 1*, 235-237.
- Urbano, D. (2006). *La creación de empresas en Catalunya: organismos de apoyo y actitudes hacia la actividad emprendedora*. (CIDEM, Ed.) Colección d'estudis.
- Valencia Arias, A., Cadavid, L., Ríos Echeverri, D., & Awad, G. (2012). Factores que inciden en las intenciones emprendedoras de los estudiantes. *Revista Venezolana de Gerencia, Volumen 17*(57), 132-148.
- Varela Villegas, R., Martínez Romero, A., & Peña Guevara, A. (Abril-junio de 2011). Intención de los estudiantes de la universidad ICESI hacia la creación de empresa. *Estudios Gerenciales, Volumen 27*(119), 169-186.
- Zamorano García, E., & Chávez Gúzman, E. (2008). Causas del desempleo en México. *Capsulas de ética, Volumen 2*, 38-39.

Guía para autores

AvaCient

Revista

La Revista Avacient editada por el Tecnológico Nacional de México, tiene por interés, proporcionar a los investigadores, docentes, alumnos y público interesado, un medio para publicar los resultados de investigaciones científicas, tecnológicas y documentales, afines a la arquitectura, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería en química y biología, ingeniería en sistemas computacionales e informáticas, ingeniería en ciencias de la tierra, a las ciencias económico-administrativas, docencia y a las ciencias naturales.

Periodicidad de publicación **Semestral**, Ene-Jun (1) y Jul-Dic (2).

El contenido deberá ser estrictamente original e inédito.

Todos los artículos se proceden a evaluar con la herramienta de similitud *CopyLeaks*, realizado por Editor al momento de su recepción.

El proceso de evaluación en su primera etapa lo realiza el Consejo Editorial (CE) quien seleccionará los manuscritos que cumplan con los criterios metodológicos y de contenido temático de la revista, si el material recibido cumple con la guía, será sometido al arbitraje por parte de dos pares lectores conocedores en el área temática respectiva. A su informe, el CE enviará el dictamen a través del correo electrónico. Podrá tener tres probables resultados: 1)Aceptado, 2)Condicionado con adecuaciones, y 3)Rechazado; cuando este se conceptúa como Condicionado con adecuaciones, se le informa al autor(es), quien(es) decide(n) si se compromete hacer los cambios dentro de los cinco días posteriores a su recepción y enviarlo nuevamente al CE.

El proceso de evaluación del artículo guardará estrictamente el anonimato, utilizando el sistema doble ciego. Los autores de los manuscritos aceptados se comprometen a ceder sus derechos al Tecnológico Nacional de México / I.T. de Chetumal.

Los autores de los artículos publicados tienen derecho a recibir un ejemplar impreso del número de edición correspondiente y la versión digital de la revista.

Se aceptan autorías múltiples, las cuales deben ser indicadas como máximo cuatro coautores.

Temática:

Avacient incluye temáticas multidisciplinares, relacionadas con la ingeniería: bioquímica, civil, eléctrica, sistemas computacionales, tecnologías de la información y comunicaciones, docencia, así como los

temas relacionados con la arquitectura, las ciencias económico administrativas y biología.

Tipos de manuscritos a considerar su publicación:

Artículo de investigación científica y/o tecnológica. Es un documento en donde su objetivo principal es dar a conocer de manera evidente y concreta los resultados originales de una investigación efectuada sobre un tema específico. Es la culminación de la presentación de un documento elaborado con un pensamiento crítico y analítico, considerando una extensión hasta de 20 cuartillas.

Artículo de investigación documental. La investigación documental es un proceso científico, sistemático y de búsqueda, recopilación, organización, análisis y comprensión de información en torno a un tema específico. Como toda investigación debe de estar orientada a la generación del conocimiento, que implica la descripción y cuantificación de un problema específico, con una extensión máxima de 20 cuartillas.

Artículo de divulgación. El objetivo primordial de este tipo de documento es hacer llegar información fidedigna sobre cualquier tema en general para el público en general. Esta temática deberá dirigir sus esfuerzos en adaptar el lenguaje especializado a la comunicación coloquial, máximo 10 cuartillas.

Resumen de tesis. Este documento deberá contener título de trabajo o proyecto, el lugar donde se realizó, el nombre del autor, periodo y el año en que se realizó, así como la institución en donde se desarrolló. Máximo dos cuartillas, con una antigüedad de hasta dos años a la fecha de sometimiento.

Elementos de identificación del manuscrito:

Todas las publicaciones deberán contener los siguientes elementos de identificación, las cuales son:

- Título del artículo español e inglés
- Nombre completo del(los) autor(es)
- Filiación del(los) autor(es)
- Dirección electrónica del(los) autor(es)

Elementos del manuscrito	Artículo de investigación científica y/o tecnológica	Artículo de investigación documental	Artículo de divulgación	Resumen de Tesis
Resumen	✓	✓	✓	✓
Palabras claves	✓	✓	✓	No aplica
Abstract	✓	✓	✓	No aplica
Key words	✓	✓	✓	No aplica
Introducción	✓	✓	✓	<i>Extracto</i>
Material y métodos	✓	✓	No aplica	<i>Extracto</i>
Resultados y discusión	✓	✓	No aplica	<i>Extracto</i>
Conclusiones	✓	✓	✓	<i>Extracto</i>
Referencias bibliográficas	✓	✓	✓	No aplica
Cuartillas máximas	20	20	10	2

Los artículos se publican en español o en inglés, todos los manuscritos propuestos deberán estar escritos a espacio sencillo, utilizando la tipografía *Times New Roman* 10 en todo el cuerpo, en formato Microsoft Word.

Los márgenes en los cuatro costados serán de 2.5 cm. Cada párrafo deberá estar justificado, no utilizar sangría al inicio del párrafo y colocar una interlínea después de cada párrafo.

Título, debe ser breve e informativo, no debe contener abreviaturas y la longitud no debe superar 12 palabras. Deberá ser en idioma español e inglés.

Resumen, ser un solo párrafo que no exceda de 150 palabras. Debe describir los aspectos más importantes de la investigación y las conclusiones más relevantes. El artículo en idioma inglés es necesario hacer resumen en español.

Hasta cuatro palabras clave, debajo del resumen.

Abstract, es el resumen traducido en el idioma inglés. Las palabras clave deberán ser traducidas y colocar una sección *Keywords*.

Introducción, debe ser breve y sin subtítulos, debe indicarse claramente la importancia del tema, la justificación de la investigación, la hipótesis y los objetivos planteados.

Materiales y métodos, proporcionar detalles suficientes para que el trabajo se pueda repetir. Necesario aportar la información suficiente de cada variable, proporcionar el análisis estadístico en su caso.

Resultados, describe la solución a la problemática planteada. Utilizar figuras y tablas como complemento.

Discusión, el propósito es relacionar sus hallazgos con los resultados anteriores, identificando cómo y por qué hay diferencias y donde no hay acuerdo. Las controversias también deberían presentarse de forma clara y justa.

Conclusiones, indicar de forma categórica, breve y precisa las aportaciones concretas al conocimiento, apoyadas por los resultados demostrables y comprobables de la propia investigación. Ninguna conclusión debe argumentarse ni basarse en suposiciones. No numerar las conclusiones ni emplear abreviaturas sino términos completos, de manera que el lector no tenga que recurrir a otras partes del texto para entenderlas.

Agradecimientos (opcional), se incluirán cuando se desee reconocer a instituciones o personas, que financiaron, asesoraron o auxiliaron la investigación.

Referencias citadas, debido a que Avacient es multidisciplinaria, las citas bibliográficas podrán utilizar

diferentes formatos tales como el estilo APA, IEEE, Harvard, Chicago, entre otras.

La lista de referencias debe agregar la información completa sobre la fuente respectiva, incluyendo el DOI (Digital Object Identifier) y debe insertar al final del artículo, antes de cualquier apéndice. Algunas referencias tienen DOI, otras no y otras un enlace web (Links).

Los autores deben asegurarse que haya una correspondencia estricta entre los nombres y años reconocidos en el texto y aquellos listados en la bibliografía. Las referencias deben incluirse en orden alfabético de acuerdo con el apellido del autor (o el nombre de cualquier organización si se trata de alguna fuente que no identifica a algún autor).

Forma de envío:

Nombre del archivo: en mayúsculas, apellido del primer autor – palabra clave.

Ejemplo: PEREZ-INVESTIGACIÓN

Enviar al email:

avacient@itchetumal.edu.mx

Es importante señalar, como postula su manuscrito:

*ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA/TECNOLÓGICA,
o
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL,
o
ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN,
o
RESUMEN DE TESIS*

AvaCient

email: avacient@itchetumal.edu.mx
Av. Insurgentes No. 330 esquina Andrés Quintana Roo, Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Apdo. postal 267,
C.P. 7013, Chetumal Quintana Roo. Tel. (01-983) 2-23-30 y 2-10-19
www.itchetumal.edu.mx
#OrgulloTecNM